

Mobili[®] e-dosett

MANUAL DO UTILIZADOR

Date	Revisão	Alterações
Maio 2025	V1.0	Versão portuguesa

Introdução

1. EQUIPAMENTOS E CONFIGURAÇÕES

- 1.1. Equipamentos
- 1.2. Cassete
- 1.3. Ecrã do dispensador/Mensagens
- 1.4. Configurações: som e luz

2. SISTEMA: MOBILI APP®

- 2.1. Aceder ao sistema (*login*)
- 2.2. Criar o Plano de Medicação
- 2.3. Ler o Plano de Medicação
- 2.4. Carregar Cassetes
 - A. Preparar a medicação (tapete de organização)
 - B. Enchimento (filling)
 - C. Validação (dupla verificação)
- 2.5. Editar o Plano de Medicação
 - A. Alterar data de início
 - B. Alterar terapêutica
- 2.6. Planos de medicação ajustados
 - A. Doses únicas ou semanais
 - B. Doses em SOS (PRN)
- 2.7. Esquecimento da toma
- 2.8. Modo de Pausa
- 2.9. Troca de cassete
- 2.10. Esvaziar cassete
- 2.11. Alertas e avisos

3. UTILIZAÇÃO NO DIA-A-DIA

- 3.1. Manutenção e limpeza
- 3.2. Transporte do Mobili

- O Mobili® é um dispensador eletrónico portátil desenvolvido pela MedThings AS. Este produto foi desenvolvido para facilitar a toma de medicamentos por qualquer pessoa, seja criança, adulto, idoso ou portador de diferentes graus de deficiência.
- O dispensador e-dosett Mobili® utiliza uma cassette que está digitalmente vinculada a um utilizador específico. Desta forma, o sistema garante que as cassetes são entregues ao destinatário correto. A razão deste conceito de cassette prende-se com os desafios logísticos nos serviços de saúde, onde o Mobili® pretende simplificar este fluxo de distribuição através de soluções seguras e escaláveis.
- O Mobili® é o primeiro dispensador de medicamentos desenvolvido na Noruega.
- O Mobili® é um dispensador de medicamentos destinado a utentes que necessitam de apoio para gerir a sua agenda de medicamentos. Este dispositivo mantém um plano terapêutico predefinido e notifica o utilizador no momento de tomar os medicamentos. O Mobili® tem ainda a capacidade de notificar o utente, o seu cuidador ou o profissional de saúde caso o medicamento não seja tomado dentro do prazo definido.
- Este dispositivo tem como destinatários os utentes que fazem uso crónico de medicamentos e que têm dificuldades na adesão à terapêutica (ver Norma OF). O Mobili® pode ser de uso doméstico, em lares de idosos, em assistência domiciliária ou instituições, seja como utente ou como profissional de saúde.
- O Mobili® permite controlar os horários da toma de medicamentos e notificar o utilizador quando é altura de os tomar. Apenas podem ser colocadas formas farmacêuticas orais sólidas conforme **Norma Geral Preparação Individualizada da Medicação (PIM) N° 30-NGE-00-010-02 de 09-10-2018, da Ordem dos Farmacêuticos**.
- O Mobili® só pode ser preenchido pelo próprio utilizador ou por profissionais de saúde. Destina-se a ser utilizado em casa ou na área da saúde e pode ser utilizado por utilizadores finais ou por uma pessoa responsável pela assistência médica ou pela pessoa a quem o medicamento é dispensado.
- A unidade não deve ser utilizada sem supervisão pelos seguintes grupos:
 - Crianças
 - Pessoas com déficite cognitivo
 - Pessoas mentalmente instáveis
 - Abusadores de substâncias
- A unidade não deve ser colocada em:
 - Condições com humidade elevada
 - Condições frias
 - Luz solar direta
 - Perto de fontes de calor

1. O equipamento é constituído por:

- Dispensador Mobili® com cassette;
- Cabo de carregamento, 2 metros;
- Estação base para suportar o dispensador e assegurar uma fácil distribuição dos medicamentos;
- Copo de vidro medicinal adaptado à estação base.

2. O carregador foi concebido para permanecer sempre ligado ao dispensador.

- O dispensador desliga-se automaticamente quando atinge 10% de energia.
- O dispensador liga-se automaticamente quando o cabo de carregamento é novamente inserido.
- Um ciclo de carga demora cerca de 5h.
- É normal que a unidade aqueça durante o carregamento.

3. Para carregar o dispensador inserir o cabo na parte inferior do dispositivo. É normal que a unidade aqueça durante o carregamento.

4. Cada cassette contém um chip RFID exclusivo. Quando a cassette é entregue ao doente fica vinculada ao dispensador desse doente.

5. Tapete para organização dos medicamentos do doente de acordo com o plano de medicação.

6. O sistema de fechadura digital impede que pessoas não autorizadas abram o dispensador. A tampa é aberta automaticamente na App.

7. Para ligar e desligar, pressionar o botão na parte inferior do dispositivo.

8. Para desligar o som, pressionar o botão na parte inferior do dispositivo.

9. Para bloquear as teclas, pressionar o botão na parte inferior do dispositivo.

10. Para ativar o modo de voo, pressionar o botão na parte inferior do dispositivo.

11. Para forçar o desligar, pressionar em simultâneo os botões na parte inferior do dispositivo.

12. O Mobili® é entregue "pronto a usar" com ligação à internet.

A subscrição cobre APENAS os países do EEE/EU.

1. A cassete é constituída por 28 câmaras onde são colocados os medicamentos do doente. As cassetes são de utilização única.

3. Colocar o *smiley* da cassete virado para si.

5. Para tirar a cassete, abrir a tampa do dispensador clicando no botão OPEN LID na Mobili® App. Na mensagem carregar YES.

Are you sure?

By confirming this action, the lid will physically open on the device.
Make sure that it's correctly placed on a flat surface before continuing.

No

Yes

2. Para colocar a cassete no dispensador abrir a tampa do dispensador clicando no botão OPEN LID no aplicativo do Mobili®.

4. Alinhar as duas ranhuras estreitas (nas posições das 4h e 8h) e a ranhura larga (na posição das 12h) com o lado plano para baixo.

6. Levantar a cassete para cima utilizando as alças nas laterais.

As cassetes vazias são colocadas na reciclagem normal para plástico (incluindo chip RFID).

1. O ecrã do dispensador contém a seguinte informação:

2. As mensagens no ecrã do dispensador podem ser acompanhadas de luz LED com diferentes cores e movimento.

MENSAGENS DO ECRÃ DO DISPENSADOR

MENSAGEM	DESCRIÇÃO	Luz LED
SEM PLANO	Cassete inserida, mas falta plano de medicação.	-
SEM CASSETE	Não há cassete no dispensador.	-
CASSETE VAZIA	A cassete terminou o plano.	-
MEDICAÇÃO PRONTA	O medicamento está pronto. Pressione o botão superior para dispensar o medicamento.	LUZ VERDE A PULSAR
PRÓXIMA TOMA	O dispensador apresenta o horário da próxima toma.	-
TOMA FALHADA	Toma esquecida. Pressione o botão superior para confirmar. A luz amarela apagar-se-á e o horário da próxima dose será apresentado no ecrã.	LUZ AMARELO-CLARO
TROCAR CASSETE PRESSIONE E MANTENHA PRESSIONADO	foi iniciada a substituição da cassete (ver indicação no ecrã)	LUZ AZUL-CLARO A PULSAR
REMOVER CASSETE ANTIGA	Instruções para retirar a cassete que está no dispensador.	LUZ LARANJA A PULSAR

1. EQUIPAMENTOS E CONFIGURAÇÕES

1.3 Ecrã do dispensador e Mensagens

MobiMad@PT
OPL

INSERIR CASSETE	Quando nenhuma cassette estiver ativa dentro do alcance do dispensador, será ativada uma busca.	LUZ BRANCA EM ROTAÇÃO
CASSETE NA SEQUÊNCIA ERRADA	A cassette é reconhecida, mas está na ordem errada.	LUZ AMARELA FIXA
CASSETE ERRADA	A cassette não pertence a este dispensador!	LUZ VERMELHA
CASSETE DESCONHECIDA	Se a cassette não tiver qualquer afiliação no sistema, aparecerá como uma cassette desconhecida. (Ver mensagem completa abaixo)	LUZ LILÁS
CASSETE CORRETA FECHAR A TAMPA	Cassete correta inserida. Para confirmar a substituição da cassette, feche a tampa. (Veja a mensagem completa abaixo)	LUZ VERDE FIXA
CASSETE CONHECIDA SEM PLANO	O dispensador conhece a cassette, mas não tem um plano de medicação.	LUZ LARANJA FIXA
CONTROLE REMOTO	A unidade está a ser controlada remotamente	LUZ AMARELA FIXA
TAMPA TRAVADA Gire o dispositivo Pressione o botão <input type="checkbox"/>	Esta mensagem indica que algo impediu a rotação da escotilha. (Veja a mensagem completa abaixo)	LUZ VERMELHA
CASSETE TRAVADA Gire o dispositivo Pressione o botão <input type="checkbox"/>	Esta mensagem indica que algo impediu a rotação da cassette. (Veja a mensagem completa abaixo)	LUZ VERMELHA
DESLIGADO	A unidade está desligada.	LUZ LARANJA FIXA
A INICIAR VERSÃO	A unidade está a iniciar.	LUZ LILÁS EM ROTAÇÃO
ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE	o dispensador está a realizar uma atualização de software.	-
CALIBRAÇÃO NECESSÁRIA Vire o dispositivo Pressione o botão <input type="checkbox"/>	Se o dispositivo for reiniciado (utilizando os botões modo voo + modo silencioso), sem energia ligada, o dispositivo perde informações sobre o posicionamento da cassette e necessita de executar uma calibração de posição. Vire a unidade, prima <input type="checkbox"/> *	LUZ VERMELHA

1. Na Mobili APP clicar em e aceder ao ecrã **DISPENSER STATUS** para ajustar o som e a luz às preferências do utente.

Movimentar o cursor para regular o volume de som.

2. **Aviso de dose/toma.**
Clicar em ▼ e seleccionar a partir da lista.

Emite o aviso sonoro na hora definida para a toma.

Emite o aviso sonoro antes da hora definida para a toma

3. **Repetição do aviso.**
Clicar em ▼ e seleccionar a partir da lista.

4. **Dinâmica do som.**
Clicar em ▼ e seleccionar a partir da lista.

5. **Intensidade do som.**
Clicar em ▼ e seleccionar a partir da lista.

6. **Intensidade dos avisos luminosos.**
Clicar em ▼ e seleccionar a partir da lista.

1. Aceder ao endereço da Medthings <https://app.pt.medthings.no/> e clicar em **Sign In**.

2. Colocar o User Name e Password, e clicar em Sign In.

3. O primeiro ecrã apresenta os dispensadores ativos. Cada dispensador é identificado por um número e um nome.

S/N	Device name
358	Lígia ●
351	João

4. Sempre que for necessário voltar à lista de dispensadores carregar no ícone no canto superior direito.

5. A barra superior do ecrã apresenta os seguintes ícones:

6. O ícone leva ao ecrã onde é apresentada toda a informação e ações do dispensador.

7. Ao clicar na seta é possível ter o detalhe da informação associada a cada ação realizada em cada dispensador.

8. O ícone leva ao ecrã onde se apresenta o ID da cassette, o plano de medicação e os botões que podem desencadear ações.

9. As ações que podem ser realizadas são:

10. As cassetes atribuídas são listadas no ecrã com o respetivo ID, intervalo de datas e nome do utente.

1. Clicar no botão **New Cassete**.

2. Definir o número de tomas diárias carregando no sinal **+**.

3. O sistema cria automaticamente os horários das tomas. Estes horários devem ser personalizados de acordo com informação facultada pelo doente.

4. Para personalizar os horários das tomas clique em cima da hora de início ou fim. Use o sinal **-** para apagar a toma.

5. O intervalo temporal da toma pode também ser ajustado de forma personalizada aos horários do doente.

6. Para medicação que não é de toma diária é possível definir dias específicos e também medicação em SOS. (ver 2.6 Planos de medicação ajustados)

1. Existem 3 formas diferentes de ler o plano de medicação na Mobili® APP. Seleccionar no ecrã o modo de visualização pretendido:

CASSETTE #2973

Calendar

Table

Cassette

2. Visualização em formato de Calendário.

Legenda:

- ▶ **Cor Cinzenta** - a câmara está vazia/não utilizada.
- ▶ **Cor Azul** - a câmara tem um plano terapêutico; aguarda para ser dispensado.
- ▶ **Cor Verde** - a medicação é dispensada dentro da janela temporal.
- ▶ **Vermelho** - a medicação foi esquecida.

3. Visualização em formato de Tabela.

Legenda:

- ▶ **Cor Cinzenta** - a câmara está vazia/não utilizada.
- ▶ **Cor Azul** - a câmara tem um plano terapêutico; aguarda para ser dispensado.
- ▶ **Cor Verde** - a medicação é dispensada dentro da janela temporal.
- ▶ **Vermelho** - a medicação foi esquecida.

Chamber	State	Dispense At	Until	Filled At	Dispensed At
1	Taken	04.03 07:00	04.03 07:30	03.03 15:01	03.03 15:28
2	Taken	04.03 08:00	04.03 08:30	03.03 15:01	03.03 15:28
3	Taken	04.03 13:00	04.03 13:30	03.03 15:01	03.03 15:27
4	Taken	05.03 08:00	05.03 08:30	03.03 15:01	05.03 08:24
5	Missed	05.03 13:00	05.03 13:30	03.03 15:01	
6	Taken	06.03 08:00	06.03 08:30	03.03 15:01	05.03 22:19
7	Missed	06.03 13:00	06.03 13:30	03.03 15:01	
8	Missed	07.03 08:00	07.03 08:30	03.03 15:01	
9	Taken	07.03 13:00	07.03 13:30	03.03 15:01	07.03 13:02
10	Missed	08.03 08:00	08.03 08:30	03.03 15:01	
11	Missed	08.03 13:00	08.03 13:30	03.03 15:01	
12	Missed	09.03 08:00	09.03 08:30	03.03 15:01	
13	Missed	09.03 13:00	09.03 13:30	03.03 15:01	
14	Missed	10.03 08:00	10.03 08:30	03.03 15:01	
15	Missed	10.03 13:00	10.03 13:30	03.03 15:01	
16	Missed	11.03 08:00	11.03 08:30	03.03 15:01	
17	Planned	11.03 13:00	11.03 13:30	03.03 15:01	
18	Planned	12.03 08:00	12.03 08:30	03.03 15:01	
19	Planned	12.03 13:00	12.03 13:30	03.03 15:01	
20	Planned	13.03 08:00	13.03 08:30	03.03 15:01	
21	Taken	sevn		03.03 15:01	03.03 15:06
22	Taken	sevn		03.03 15:01	03.03 15:06

4. Visualização em formato de cassette.

Legenda:

- ▶ **Cor Cinzenta** - a câmara está vazia/não utilizada.
- ▶ **Cor Azul** - a câmara tem um plano terapêutico; aguarda para ser dispensado.
- ▶ **Cor Verde** - a medicação é dispensada dentro da janela temporal.
- ▶ **Vermelho** - a medicação foi esquecida.

1. Um dispensador de carregamento é idêntico a um dispensador de doentes. (Para os distinguir, podem ser utilizadas tampas de cores diferentes).

2. O dispensador de carregamento é utilizado para criar cassetes para os dispensadores dos doentes.

3. Para que um dispensador possa ser utilizado para carregamento, dupla verificação ou esvaziamento, devem ser cumpridos três requisitos:

1. A unidade deve estar ligada à internet e, em seguida, irá exibir 4G no canto superior esquerdo do visor.
2. Uma cassete deve ser inserida no dispensador.
3. A cassete deve estar correta/vazia para executar a ação pretendida para a cassete.

4. Selecionar o dispensador e o plano de medicação. Selecionar **NEW CASSETE** e iniciar o modo de enchimento **SAVE&FILL**.

5. No final do enchimento da cassete identificá-la escrevendo com caneta de acetato a seguinte informação:

- **ID da cassete**
- **Dia início e fim do plano**
- **Código do doente**

- 6.

1. Antes de proceder ao enchimento da cassete utilize o tapete de organização do plano terapêutico.

A utilização do tapete facilita o processo tornando-o muito visual e fácil de controlar. Equivale a uma primeira verificação.

3. Retirar os medicamentos dos *blisters* para copos ou recipientes de acordo com a organização do tapete.

5. Cada câmara da cassete referente a cada toma deverá ser carregada com todos os medicamentos dessa toma.

2. Exemplo de organização da medicação para um doente com 4 tomas diárias de 7 medicamentos diferentes.

4. Cada linha representa um horário de toma. Cada copo contendo 1 medicamento.

1. Uma vez criado o plano e preparada a medicação passar ao modo de enchimento (FILLING MODE).

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
19 May	20 May	21 May	22 May	23 May	24 May	25 May
	1 08:00	5 08:00	9 08:00	13 08:00	17 08:00	21 08:00
	2 12:00	6 12:00	10 12:00	14 12:00	18 12:00	22 12:00
	3 20:00	7 20:00	11 20:00	15 20:00	19 20:00	23 20:00
	4 23:00	8 23:00	12 23:00	16 23:00	20 23:00	24 23:00
26 May	27 May	28 May	29 May	30 May	31 May	01 Jun
18 08:00						
19 12:00						
20 20:00						

2. Confirmar a informação relativa à data de início e fim do plano que vai ser colocado na cassete e o número de câmaras que vai ser preenchido.

Selecionar o dispensador e colocar 1 cassete vazia.

3. Carregar no botão Start. Primeiro são carregadas todas as doses das 08:00, depois as doses das 12:00, e assim sucessivamente. Isto garante que o foco está nos mesmos medicamentos e que estes são colocados corretamente.

4. Inverter o dispensador e carregar no botão . Colocar os medicamentos seguindo o tapete de organização.

Press the SQUARE button on the dispenser to start filling.
Turn the dispenser upside down and press the SQUARE button on the dispenser.
The button is located at the bottom of the dispenser.

5. O dispensador avança uma câmara de cada vez e mostra no ecrã qual a câmara que deve ser preenchida.

Retroceder para corrigir algum erro.

Avançar para a câmara seguinte.

6. Verificar o processo de carregamento na visualização do calendário.

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
19 May	20 May	21 May	22 May	23 May	24 May	25 May
	1 08:00	5 08:00	9 08:00	13 08:00	17 08:00	21 08:00
	2 12:00	6 12:00	10 12:00	14 12:00	18 12:00	22 12:00
	3 20:00	7 20:00	11 20:00	15 20:00	19 20:00	23 20:00
	4 23:00	8 23:00	12 23:00	16 23:00	20 23:00	24 23:00
26 May	27 May	28 May	29 May	30 May	31 May	01 Jun
18 08:00						
19 12:00						
20 20:00						

- ▶ Câmara já preenchida – **cor azul-escura**
- ▶ Câmara em preenchimento – **moldura em azul-claro**
- ▶ Próxima câmara – cor cinzenta
- ▶ Câmara não preenchida – **Ponto de exclamação!**

2. SISTEMA: MOBILI APP®

2.3 Carregar Cassetes

2.3.3 Enchimento (filling)

7. Quando todas as câmaras estiverem cheias, a unidade acenderá a Luz Led verde.

Pressione o anel de luz para confirmar que a unidade está na posição correta e que o processo foi concluído.

8. No final seleccionar a opção pretendida:

"Abrir a tampa" é selecionado se a cassete deve ser removida da unidade de dosagem.

"Manter a cassete" é selecionado para realizar a dupla verificação.

Verificar se os copos do tapete de dosagem estão vazios após a conclusão do enchimento.

1. Concluído o enchimento da cassete pode proceder-se de imediato à dupla verificação. Carregar no botão **KEEP THE CASSETTE**.

3. Uma vez realizada a verificação visual carregar no botão **I HAVE PERFORMED A VISUAL CONTROL** para que fique registada na aplicação.

5. Inverter o dispensador e carregar no botão para iniciar a verificação assistida.

Press the SQUARE button on the dispenser to start double-control.
Turn the dispenser upside down and press the SQUARE button on the dispenser.

2. Existem 2 modos de realizar a dupla verificação:

Verificação visual - é adequada se houver poucos medicamentos (máximo de 4 comprimidos) e o plano de medicação for fácil de verificar.

Verificação assistida - é adequada para um maior número de medicamentos e planos de medicação complexos; todas as doses são analisadas uma a uma. Ao realizar esta verificação, é mais fácil retirar os medicamentos de cada câmara e colocá-los na mão ou num copo para detetar e corrigir eventuais erros.

4. Para realizar a verificação assistida seleccionar a cassete e carregar no botão **START**.

6. A dupla verificação é confirmada com um registo de data e hora de quando foi realizada.

A. Alteração de data ou horários

1. Para alterar a data de início da cassette ou horários das tomas, carregar em **EDIT TIMES**.

Id: #2973
Name: Lígia Reis
Cassette period: 19 May – 26 May
Filled: 12 May 17:14
Double-Control: Performed: 12 May 18:03
Emptied: N/A
Inserted into Dispenser: Lígia (358)

Buttons: Edit Times, Change Medication, Double-Control, Empty Cassette, Trash

Esta função avança todas as doses no tempo. As doses que já foram tomadas, ou que já passaram do tempo, não podem ser alteradas.

3. Caso seja necessário alterar o horário de uma toma em específico ou, por exemplo os horários de fim de semana, carregar em **EDIT TIMES** e selecionar o dia e a hora a alterar.

Fri	Sat	Sun
23 May	24 May	25 May
3 12:00	6 08:00	10 08:00
4 20:00	7 12:00	11 12:00
5 23:00	8 20:00	12 20:00
	9 23:00	13 23:00

5. As alterações surgem no plano com as horas a sublinhado.

Fri	Sat	Sun
23 May	24 May	25 May
3 12:00	6 09:00	10 09:00
4 20:00	7 12:00	11 12:00
5 23:00	8 20:00	12 20:00
	9 23:00	13 23:00

2. Colocar a nova data de início. O calendário vai surgir com uma nova divisão já com a data corrigida. Gravar a alteração (**SAVE**).

Calendar view showing dates from 19 May to 29 May. A date picker is open for 23/05/2025, with 25/05/2025 selected. A 'Save changes' button is highlighted.

4. Alterar a hora e carregar em **CHANGE**. Confirmar a alteração e gravar (**SAVE**).

Starts: 09:00 to Ends: 10:00
Buttons: Change, Cancel

Changes:
• Chambers #6 #10 : dispense time 09:00–10:00
Button: Save changes

B. Alteração de medicação

1. Para fazer alterações à medicação, carregar em **CHANGE MEDICATION**.

2. Selecionar as tomas que requerem alteração clicando em cima dos horários. Uma vez selecionados carregar em **MAKE CHANGES**.

3. O modo de alteração da medicação fica ativado e as tomas que requerem alteração destacadas a azul escuro.

4. Confirmar a informação apresentada e carregar em **Start**.

5. Entrar em modo de enchimento e inverter o dispensador. Carregar no botão .

6. Proceder à alteração da medicação e concluir o processo com a dupla verificação.

A. DOSES ÚNICAS E POSOLOGIA SEMANAL

1. Quando o plano de medicação inclui um medicamento de dispensa única selecionar a opção **Single Day**.

Dispensa o medicamento uma vez numa data específica.

2. Preencher com a data e horário da toma.

3. Após preenchimento carregar no botão **CONTINUE** e confirmar na vista de calendário a data e horário da toma seguida do símbolo ●.

4. Quando o plano de medicação inclui um medicamento de dispensa semanal ou dias específicos da semana selecionar a opção **Weekly**.

Dispensa o medicamento em dia(s) específico(s) da semana.

5. Selecionar o(s) dia(s) da semana clicando em ▼. Completar com o horário da toma.

6. Após preenchimento carregar no botão **CONTINUE** e confirmar na vista de calendário a data e horário da toma seguida do símbolo ►.

B. MEDICAÇÃO CONFORME NECESSÁRIO (SOS)

7. A função de medicação conforme necessário permite criar cassetes com x número de câmaras com medicação SOS.

8. Introduzir o nome do tipo de medicamento a dispensar em SOS. Após preenchimento carregar no botão CONTINUE.

9. Ajustar a quantidade de medicamentos em SOS. Considerar quantas câmaras estão disponíveis após a criação do plano de medicação.

10. Ajuste o número de medicamentos conforme necessário para cada tipo. Os medicamentos para toma em SOS são colocados na última câmara da cassette.

11. A medicação SOS surge no plano de medicação de forma isolada.

Mon	Tue
26 May	27 May
1 08:00	4 08:00
2 12:00	5 12:00
3 20:00	6 20:00

2 | Analgésico 2 | Ansiolítico

1. Se o doente não tomar o medicamento, será apresentado o seguinte ecrã e o botão acenderá a amarelo. Esta é uma notificação ao doente de que a dose foi esquecida.

O utilizador confirma DOSE ESQUECIDA pressionando a luz.

3. Existe a possibilidade de dispensar o medicamento no momento se o intervalo de tempo entre tomas o permitir. Carregar no botão Dispense Now quando estiver vermelho.

5. Confirmar a dispensa. O dispensador notificará o utilizador em poucos segundos que o medicamento está pronto: acenderá a luz verde + aviso sonoro predefinido.

O utente tem então 5 minutos para tomar o medicamento.

2. É também enviada uma notificação à APP Mobili® confirmando a dose esquecida. Esta função permite ao farmacêutico monitorizar a adesão à terapêutica.

Fri	Sat	Sun
07 Mar	08 Mar	09 Mar
8 08:00	10 08:00	12 08:00
9 13:00	11 13:00	13 13:00

4. Caso este botão esteja cinzento significa que:

A dose já foi dispensada.

OU

O dispensador não está ligado à internet.

6. A dispensa fica registada na cor amarela.

Sen	
28 apr.	
6	09:00
7	09:00
8	19:45
9	19:45
10	19:45

1. Em caso de internamento ou admissão hospitalar é possível colocar o plano de medicação em pausa.

2. O dispensador está claramente marcado como pausado e já não informa "Doses esquecidas!"

3. Para retirar o modo pausa carregar em UNPAUSE DISPENSER.

4. Quando o dispensador é retirado do modo de pausa, as doses restantes no plano de medicação são disponibilizadas e o dispensador funciona como anteriormente

Id	Time	Event
380	24 May 19:00	Cassette synced
379	24 May 19:00	Unpaused
378	24 May 18:58	Paused

1. Quando o doente tem a sua medicação em mais do que 1 cassete (até um máximo 5) ativar a função **AUTO-CHANGE**.

3. Quando a unidade está no modo de troca de cassetes, a luz pulsa a azul. Mantenha premido o botão superior (luz) para abrir a tampa da unidade.

5. Retirar a cassete. Levante para cima e utilize as alças nas laterais

2. Caso a função **AUTO-CHANGE** não esteja ativada é possível fazer a troca na Mobili App.

Dispenser Actions

Open Lid

Change Cassette

4. Enquanto a cassete antiga estiver instalada, a luz ficará laranja.

6. Quando a cassete for retirada do dispensador, a luz ficará azul. Isto significa que o dispensador não vê nenhuma cassete.

7. Se for inserida a cassete errada, acende-se a luz vermelha.

8. Quando a cassete correta for inserida, acende-se a luz verde. A troca da cassete foi realizada corretamente.

Feche a tampa do dispensador, após alguns segundos será apresentada a dose seguinte no ecrã.

1. Quando é necessário esvaziar uma cassete e realizar uma nova dosagem carregar no botão EMPTY CASSETTE.

Id: #2973
 Name: Lígia Reis
 Cassette period: 19 May – 29 May
 Filled: 12 May 17:14
 Double-Control: Performed: 22 May 23:59
 Emptied: N/A
 Inserted into Dispenser: Lígia (358)

Edit Times Change Medication Double-Control Empty Cassette

2. Selecionar o dispensador e carregar START.

You are to empty:
27 chambers

Please insert cassette #2973 into one of the following dispensers:

Online Cassette Inserted Correct Cassette

Lígia
 ✓ The dispenser is ready

Start

3. Clicar no anel de luz do dispensador.

Press the glowing RING of the dispenser to start emptying.

4. Esvaziar câmara a câmara carregando no botão NEXT CHAMBER ou fazer o esvaziamento completo AUTO EMPTY.

< / CASSETTE #2973 / EMPTYING MODE

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
19 May 23:00	20 May 08:00	21 May	22 May	23 May 12:00	24 May 09:00	25 May 09:00
26 May 08:00	27 May 08:00	28 May 08:00	29 May 08:00	30 May	31 May	01 Jun
14 17:00	15 12:00	16 20:00	17 23:00	18 08:00	19 12:00	20 20:00
21 23:00	22 08:00	23 12:00	24 20:00	25 23:00	26 08:00	27 12:00

You are now emptying:
 Monday, 26 May 2025
12:00
 CHAMBER 15

Empty

Prev. Chamber Next Chamber Abort Auto Empty

5. Quando todas as tomas surgem na cor cinzenta carregar FINISH.

< / CASSETTE #2973 / EMPTYING MODE

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
19 May 23:00	20 May 08:00	21 May	22 May	23 May 12:00	24 May 09:00	25 May 09:00
26 May 08:00	27 May 08:00	28 May 08:00	29 May 08:00	30 May	31 May	01 Jun
14 17:00	15 12:00	16 20:00	17 23:00	18 08:00	19 12:00	20 20:00
21 23:00	22 08:00	23 12:00	24 20:00	25 23:00	26 08:00	27 12:00

Is the cassette empty?
 If not, shake it, and restart.

Restart Emptying Finish

6. Clicar no anel de luz do dispensador para confirmar o esvaziamento. Selecionar abrir a tampa ou manter a cassete para novo enchimento.

Press the RING to finish.

Finished successfully!
 Do you want to open the lid and remove the cassette?

Open Lid

Keep the Cassette

1. BLOQUEIO DURANTE O ENCHIMENTO: impede o enchimento de várias cassetes em simultâneo.

2. TEMPO LIMITE PARA LIGAÇÃO REMOTA: quando o dispositivo está ligado à APP Mobili®, está em ligação remota.

Neste modo, o dispositivo pode ser controlado pela aplicação para executar diversas tarefas.

- Existem alguns tempos limite definidos associados à ligação remota:
- Tempo limite se nada acontecer: 30 minutos
- A ligação remota será interrompida se nada acontecer em 10 minutos.
- Tempo limite de ping: 1 minuto
- Se o dispensador não responder à aplicação no espaço de 1 minuto, a tentativa de ligação será abortada.
- Tempo limite para os comandos: 10 segundos

3.

4.

5. BLOQUEIO NO MODO DE ENCHIMENTO

The screenshot displays a mobile application interface with a blue alert box at the top right that reads "Dispenser jam" and "The dispenser has jammed and is trying to un-jam". Below the alert is a navigation bar with a home icon and the text "/ CASSETTE #". A calendar view shows dates from Monday (02 Dec) to Sunday (08 Dec), with each date having a time slot (e.g., "1 09:00"). The date "03 Dec" is highlighted with a blue border. Below the calendar, the text "You are now filling:" is followed by "3 Dec 2024", "09:00", and "CHAMBER 2". A smaller line of text below that says "You're now filling group 07:00". At the bottom, there are three buttons: "Prev. Chamber" (white), "Next Chamber" (green), and "Abort" (red).

3. UTILIZAÇÃO NO DIA-A-DIA

3.1 Manutenção e limpeza

MobiMad@PT

OPL

1. A CASSETE

A cassete é aprovada como embalagem e, por isso, pode ser descartada como resíduo plástico, onde é reciclado. A cassete não deve ser aberta ou reutilizada por vários doentes.

2. O DISPENSADOR

Limpe o dispensador regularmente com um pano macio e ligeiramente húmido. Se precisar de ser desinfetado, basta usar um spray à base de etanol a 75% num pano macio e limpá-lo. Se a tampa superior do dispensador ficar suja com o tempo, existem tampas de substituição disponíveis que são fáceis de substituir.

3. A ESTAÇÃO BASE

Limpe a estação base regularmente com um pano húmido.

4. VIDRO MEDICINAL

O copo de medicamentos pode ser lavado na máquina de lavar louça. Vidros danificados ou rachados não devem ser utilizados.